
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316:378.1

DOI 10.5281/zenodo.13951541

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ УЧЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

USE OF EDUCATIONAL ELECTRONIC RESOURCES BY MEDICAL STUDENTS: THE EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

БАСАЛАЕВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА,

*кандидат философских наук, доцент,
Кемеровский государственный медицинский университет.*

BASALAEVA OKSANA GENNADIEVNA,

*Candidate of philosophical sciences, Associate professor,
Kemerovo State Medical University.*

В данной статье рассматривается проблема применения коммерческих подписных электронно-библиотечных систем (ЭБС) студентами-медиками в образовательном процессе. В работе затрагивается проблема отсутствия интереса активности обучающихся относительно использования учебных ресурсов ЭБС в своей образовательной деятельности. Определяется уровень использования студентами-будущими медиками электронно-библиотечных систем, приобретаемых вузом. Проводится анализ адаптации коммерческих подписных ЭБС к потребностям пользователя. Обсуждаются результаты социологического исследования, показывающие, что агрегаторам ЭБС необходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся требованиям студентов вузов.

This article discusses the problem of using commercial subscription electronic library systems (ELS) by medical students in the educational process. The paper addresses the problem of the lack of interest in the activity of students regarding the use of educational resources of the ELS in their educational activities. The level of use by future medical students of electronic library systems acquired by the university is determined. The analysis of the adaptation of commercial subscription ELS to the needs of the user is carried out. The results of a sociological study are discussed, showing that ELS aggregators need to constantly adapt to the changing requirements of university students.

Ключевые слова: *электронно-библиотечные системы, высшее образование, студенты-медики, образовательный контент, анкетирование.*

Key words: *electronic library systems, higher education, medical students, educational content, questionnaire.*

Введение.
В современных реалиях, достаточно актуальной является тема электронного обучения в высшей школе. К одной из основных целей электронного обучения относится обес-

печение доступности и повышение качества образования для всех обучающихся на основе оптимального использования возможностей электронных образовательных ресурсов [6, с. 25].

На сегодняшний день большинство вузовских библиотек создают электронные образовательные ресурсы на базе собственного библиотечного фонда. Но этого недостаточно для обеспечения качественного образовательного процесса вуза.

Применение БД ЭБС дает вузам «возможность соблюсти нормативные требования ФГОС, построить процесс обучения с использованием электронных версий изданий, которые недоступны в печатном виде» [4, с. 92].

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это автоматизированная информационная система, базы данных которой содержат организованную коллекцию электронных документов, в том числе электронных публикаций, используемых для информационной поддержки учебного и научно-исследовательского процесса в образовательных учреждениях, обеспечивающих доступ к электронным документам через интернет.

Одним из основных требований к любой информационной системе является ее функциональность [1, с. 45].

Основная функция ЭБС заключается в обеспечении учебного процесса учебной и методической литературой. Поэтому основную статистику чтения и книговыдач в ЭБС обеспечивает образовательный контент.

В настоящее время, благодаря конкуренции и амбициям ЭБС, появились различные возможности и сервисы. Несмотря на то, что внедрение электронно-библиотечных систем в вузы уже состоялось повсеместно, решение проблемы адаптации системы к потребностям пользователя не теряет своей актуальности.

Целью экспериментального исследования было выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на использование образовательных электронных информационно-библиотечных ресурсов студентов-медиков.

Задачи исследования:

- 1) определение уровня использования студентами-будущими медиками электронно-библиотечных систем, приобретаемых вузом;
- 2) анализ адаптации коммерческих подписных ЭБС к потребностям пользователя.

Методы и организация исследования.

Для проведения настоящего исследования использовались:

- эмпирические методы, включающие анкетирование;
- статистические методы, в частности, описательная статистика.

Автором исследования была разработана анкета, а сотрудниками научной библиотеки и деканатов Кемеровского государственного медицинского университета были привлечены студенты для проведения опроса по проблеме использования коммерческих подписных ЭБС. Научная библиотека КемГМУ имеет доступ к следующим подписным электронно-библиотечным системам: «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», «Медицинская библиотека «MEDLIB.RU», «Букап», «Электронные издания», ЛАНЬ, образовательная платформа ЮРАЙТ.

Выбор анкетного опроса посредством Google forms в качестве основного метода сбора социологической информации обусловлен необходимостью проведения массового обследования, охватывающего респондентов, обучающихся по разным специальностям, в территориально удаленных учебных корпусах вуза.

В исследовании приняли участие 594 студента-медика, обучающиеся в Кемеровском государственном медицинском университете.

Результаты и их обсуждение.

В Научной библиотеке, на постоянной основе, ведется курс «Основы информационной

культуры». В рамках этого курса все студенты вуза регистрируются в ЭБС и обучаются пользоваться электронными ресурсами.

Тем не менее ответы на вопрос «Знаете ли вы о существовании ЭБС (электронно-библиотечных систем)?» распределились следующим образом: 93% респондентов знают о существовании ЭБС, а, 7% опрошенных студентов – не знают.

Кроме того, на вопрос о регистрации в подписных электронно-библиотечных системах были получены следующие результаты: 492 студента зарегистрировалось с помощью сотрудника библиотеки после его рекомендации; 64 – зарегистрировалось самостоятельно (т.к. сами проявили интерес); 38 студентов оказались не зарегистрированы ни в одной ЭБС.

Возможно, что на занятиях по курсу «Основы информационной культуры» работа в ЭБС показалась студентам сложной. Но только 27,7% опрошенных понадобилась помощь библиотекарей в освоении электронных библиотечных систем.

В результате опроса была выявлена еще одна серьезная проблема. Что бы ни делали представители Научной библиотеки, активность студентов в плане использования ЭБС (даже если студент зарегистрирован), к сожалению, остается средней.

Однако, прежде чем разрабатывать эффективные механизмы влияния, необходимо выяснить причины отказа от использования ЭБС в образовательном процессе.

Далее отвечали только студенты, игнорирующие ЭБС. Были получены следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Ответы на вопрос «Почему студенты не пользуются ЭБС?»

Безусловно, студенты становятся активными, когда им это удобно или выгодно, когда создаются определенные условия.

Была бы идеальной ситуация, когда у большинства студентов будет личная мотивация. Здесь нужно понимать, что у ЭБС всегда есть альтернатива – свободный интернет, предоставляющий студентам учебные пособия, рефераты, решебники.

Одной из главных задач сервисов, создаваемых ЭБС, является обеспечение качественного взаимодействия и коммуникации. Коммуникация в общем случае может трактоваться как некоторый социальный процесс, отражающий общественную структуру и выполняющий в ней связующую функцию [2, с. 127].

Для реализации такой коммуникации необходимо понимать, какие потребности есть у студентов.

Речь идет об изучение читательского поведения студентов. Читатели должны быть заинтересованы в работе с системой. Поэтому в ЭБС необходимо включать литературу, позволяющую студентам развивать профессиональные навыки. Например, студенты КемГМУ отметили существенный недостаток учебной медицинской литературы в ЭБС.

Так, например, на вопрос «При изучении каких дисциплин вы чаще всего обращаетесь к ЭБС?» были получены следующие ответы (рис. 2).

Рис. 2. Обращение к ЭБС с целью использования учебной информации по определенному блоку дисциплин

Очевидно, что студенты-медики остро нуждаются в профессионально ориентированной учебной литературе.

Далее, необходимо было выяснить по какому блоку дисциплин учебная литература недостаточно представлена в электронно-библиотечных системах. Результаты опроса респондентов следующие (рис. 3):

Рис. 3. Ответы на вопрос «Литература по каким дисциплинам, по вашему мнению, недостаточно представлена в ЭБС?»

Результаты ответов респондентов заставляют задуматься о том, что коммерческие подписные ЭБС не выполняют свою основную функцию, т.к. не обеспечивают студентов Кемеровского государственного медицинского университета остро необходимыми учебными изданиями.

Возможно предположить, что эффективный поиск информации в электронных образовательных ресурсах, наличие обязательной регистрации, нелинейные манипуляции в инфор-

мационной системе вызывали трудности [5, с. 174]. Но как выяснилось в результате опроса студенты практически не испытывают сложности с поиском в ЭБС (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на вопрос «Испытывали ли студенты сложности с поиском информации в ЭБС?»

Заключение.

Казалось бы, что все чаще происходит трансформация ЭБС в образовательные платформы и профессиональные базы данных. И не только потому, что этого требуют новые ФГОС.

В современных условиях, «агрегаторы наращивают свои коллекции, развивают сервисы, а образовательные учреждения заявляют о новых требованиях и пожеланиях к качеству контента и форматам доступа» [3, с. 24].

Тем не менее, оставляет желать лучшего наполнение электронно-библиотечных систем соответствующим профессионально ориентированным контентом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алдохина О.И. Информационно-аналитические системы и сети: Ч. 1: Информационно-аналитические системы / О.И. Алдохина, О.Г. Басалаева. Кемерово: КемГУКИ, 2010. 148 с.
2. Балабанов П.И. Особенности процессов коммуникации в науке, культуре и обществе / П.И. Балабанов, О.Г. Басалаева // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 32. С. 127-132.
3. Бейлина Е.Н. ЭБС в библиотеках - 2020: новые приоритеты и потребности / Е.Н. Бейлина, Р.Е. Каплин // Университетская книга. 2020. № 10. С. 24-31.
4. Боброва Е.И. Взаимодействие вуза культуры и агрегаторов электронно-библиотечных систем / Е.И. Боброва, И.А. Кашеева // Научные и технические библиотеки. 2018. № 1. С. 92-101.
5. Боброва Е.И. Проблемы взаимодействия пользователя и электронных библиотечных сервисов // Труды ГПНТБ СО РАН. 2018. № 13-2. С. 172-176.
6. Basalaeva O.G. Realistic prospects on-line education // Proceedings of the Academic Conference in English of School of Natural Sciences Students: Scientific electronic publication, Vladivostok, 14-15 March 2014 / Executive editor A.V. Malyugin. Vladivostok: Far Eastern Federal University, 2014. pp. 23-26.

© Басалаева О.Г., 2024.